

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

№5

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyevich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

**HUDUDLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI
SHAKLLANTIRISHDAGI TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARINING AHAMIYATI**

UDK: 33.2964

Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich

*Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti,
mustaqil tadqiqodchisi
E-mail: shdr767@mail.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosiy e'tibor hududlarning mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishdagi tashkiliy-huquqiy asoslari, barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash maqsadida ularni muvofiqlashtirishni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, soliq ma'muriyatchiligi, soliqlar.

**ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ РЕГИОНОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**

Шаропова Дилшоджона Рахматуллаевича

*Ташкентское государственное
Экономический университет,
независимый исследователь
E-mail: shdr767@mail.ru*

Аннотация: В данной статье основное внимание уделено организационно-правовым основам формирования доходов местных бюджетов, а также определению приоритетных направлений совершенствования их координации в целях обеспечения устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: местный бюджет, социально-экономическое развитие, налоговое администрирование, налоги.

**THE IMPORTANCE OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL
FOUNDATIONS OF THE REGIONS IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET
REVENUES**

Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich

*Tashkent State
University of Economics,
independent researcher
E-mail: shdr767@mail.ru*

Annotation: This article focuses on the organizational and legal foundations of forming local budget revenues, as well as identifying priority areas for improving their coordination to ensure sustainable economic development.

Keywords: local budget, socio-economic development, tax administration, taxes.

Kirish. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida O'zbekistonda mahalliy budjet tizimini isloh qilish, uni samarali boshqarish va mustahkamlash masalalari davlat moliya siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, hududlarning moliyaviy mustaqilligini oshirish, daromad bazasini kengaytirish hamda budjetlararo munosabatlarni izchil

takomillashtirish mamlakat iqtisodiy xavfsizligi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini chuqur o'rganish bugungi kunda o'z dolzarbligini yo'qotmayapti[1].

Mahalliy budjetlar iqtisodiy tizimning eng muhim moliyaviy institutlaridan biri bo'lib, ular hududlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishini moliyalashtirishda asosiy vosita hisoblanadi. Bu budjetlarning shakllanishida tashkiliy-huquqiy mexanizmlar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan taqdirda, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va hududlarda investitsion muhitni yaxshilash imkoniyati sezilarli darajada cheklanadi. Shu nuqtayi nazardan, mavjud huquqiy me'yorlarni zamon talablariga moslashtirish, ularni yanada mukammallashtirish va samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Hududlar o'rtasidagi iqtisodiy rivojlanish sur'atlarining turlicha bo'lishi, daromad bazasi hajmi va tarkibidagi nomutanosiblik mahalliy budjetlarning mustaqil va barqaror moliyaviy manbalar bilan ta'minlanish zaruratini ko'rsatmoqda. Aholi sonining o'sishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda hududiy infratuzilmaga bo'lgan talabning ortishi budjet xarajatlari hajmini oshirib, ularni moliyalashtirish manbalarini kengaytirishni talab etmoqda. Bu esa tashkiliy-huquqiy asoslarni takomillashtirish orqali yangi daromad manbalarini jalb qilish, mavjud resurslarni yanada samarali safarbar etish zarurligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda mahalliy moliya tizimida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, budjet daromadlarining muayyan qismi hududlarda qoldirilishi, soliqlarni to'plashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, mahalliy hokimiyatlarning moliyaviy vakolatlarini kengaytirish borasida muhim qadamlar qo'yildi. Biroq, hali ham ayrim hududlarda budjet daromadlari bazasi yetarli darajada shakllanmaganligi, transferlarga yuqori qaramlik mavjudligi muammoli masalalar sifatida dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mazkur masalaning dolzarbligi, shuningdek, xalqaro tajribada ham o'z isbotini topmoqda. Rivojlangan mamlakatlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mahalliy budjetlarning mustahkam tashkiliy-huquqiy asosga ega bo'lishi hududlarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish, xususiy sektorni rivojlantirish va aholining farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekistonda ham hududiy moliya boshqaruvi mexanizmlarini jahon tajribasi asosida yanada takomillashtirish hamda ularni milliy sharoitga moslashtirish zaruriyati mavjud.

Hududlarning mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishdagi tashkiliy-huquqiy asoslarning dolzarbligi davlat moliya tizimining barqarorligini mustahkamlash, hududlar o'rtasida iqtisodiy nomutanosiblikni yumshatish, budjetlararo munosabatlarni yanada adolatli va samarali tashkil etish bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois, mazkur mavzuni o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etib, O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida davlat moliya siyosatini to'g'ri yo'naltirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining budjet tizimi tuzilmasidan kelib chiqib, soliq va majburiy to'lovlar ularning qaysi darajadagi budjetga tushishiga ko'ra ikki asosiy guruhga ajratiladi: umumdavlat (respublika) soliq va majburiy to'lovlari hamda mahalliy soliq va majburiy to'lovlar.

Bunday tasnif davlat hokimiyati tizimining markaziy va mahalliy bo'g'inlarga bo'linishi, shuningdek, davlat budjetining respublika va mahalliy darajalarga ajratilganligi bilan izohlanadi. Mazkur yondashuv asosida — respublika budjetiga tushishi belgilangan soliq va to'lovlar umumdavlat soliq va majburiy to'lovlar, mahalliy budjetga tushishi ko'zda tutilganlar esa mahalliy soliq va majburiy to'lovlar sifatida tasniflanadi.

Umumdavlat solig'i, odatda, respublika budjetiga yo'naltiriladigan tushumlarni ifodalaydi. Bu turdagi soliqlar markaziy miqyosda bajariladigan umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan vazifalarni moliyalashtirishda muhim moliyaviy manba hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim hollarda bunday soliqlarning ma'lum bir qismi, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik darajasidan kelib chiqib, mahalliy budjetlar ixtiyoriga o'tkazilishi mumkin.

Mahalliy soliq va yig'img'lar esa soliq tizimining ajralmas tarkibiy qismini tashkil etib, ular bevosita mahalliy hokimiyat organlari tasarrufiga tushadigan va ushbu organlarga yuklatilgan vazifalarni bajarishda moliyaviy ta'minot sifatida xizmat qiladigan majburiy to'lovlar va yig'img'lardan iboratdir. Bunday to'lovlar mahalliy infratuzilma, ijtimoiy xizmatlar va boshqa hududiy ehtiyojlarni qondirishda muhim o'rin egallaydi.

Mahalliy soliq va yig'img'lar mahalliy hukumatlar bajaradigan vazifalarga qarab belgilanib, ularga doimiy va to'liq birlashtirib berilgan. Mahalliy hukumatlar asosan ijtimoiy masalalarni, ya'ni maktab, sog'liqni saqlash, madaniyat, maorif, shaharlar va qishloqlar obodonchiligi kabi vazifalarni bajaradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Shavkat Miramanovich Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan 2023-yil 26-sentabr kuni o'tkazilgan videoselektorda mamlakatimizda “Mahalla yetiligi” tashkil etildi. Respublikamizda bo'sh turgan yer, suv resurslari va mol-mulk obyektlarini to'liq xatlovdan o'tkazib, mahalla boshqaruv tizimi soliqchi va ijtimoiy xodim qo'shilishini hisobiga olgan holda raqamlashtirish kerakligi belgilab berildi. Bu bilan mahallalarda mahalliy budjet daromadlarini oshirish mexanizmi sifatida soliq xodimi mahalladagi imkoniyatlarni ishga solib, soliq bazasini kengaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish orqali mahalliy budjet daromadlariga yangi manbaalarni topishga ko'mak bo'ldi[3].

Tadqiqot metodologiyasi.

Hududlarning mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishdagi tashkiliy-huquqiy asoslarining ahamiyati bo'yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqodlarni tahlil qilish, mavzu yuzasidan barcha ma'lumotlarni to'plash, solishtirish, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Adabiyotlar sharhi. Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida Innovatsiyalarni moliyalashtirishda xatarlarni boshqarish mexanizmlari bo'yicha dunyoning bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib. Ulardan, ingliz olimi Elliott R.Morss ta'kidlashicha: “Soliqni turli darajadagi budjet o'rtasida taqsimlash mexanizmlaridan turlicha mezonlardan foydalangan holda daromadlarni hududlar o'rtasida qayta taqsimlashda foydalanish mumkin, asosiy mezon daromadlarning katta qismini daromadlari past bo'lgan hududlarga qaytarishni nazarda tutilishi, soliq taqsimoti ushbu maqsadga erishish uchun juda mos bo'lsada, daromadni kambag'al davlatlar foydasiga umumiy qayta taqsimlash hududiy siyosatning maqsadi bo'lishi va sanoati rivojlangan o'lka va mintaqalarda soliqni taqsimlash emas, balki loyihalar taqdim etish maqsadga muvofiq bo'lishi”ni ilgari surgan[6].

Iqtisodchi olim F.M.Ollokulova “Mahalliy budjet daromadlar bazasini kengaytirishni investitsion loyihalarni amalga oshirish hisobidan daromadlarni ko'paytirish va hududlardagi mavjud muammolarni hal qilishdan boshlanishi kerak” ligini ta'kidlagan[7].

Hududlardagi muammolarni yechish orqali jamiyat va davlat belgilagan vazifalarni yechish bilan monandir.

Tahlil va muhokamalar.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida soliqqa tortish tizimi hamda soliq siyosatining samarali ishlashi iqtisodiy siyosatning nechog'lik mukammal yuritilishiga bevosita bog'liq bo'lib, iqtisodiyotning real sektorlarini rivojlantirishga to'rtki bo'lib xizmat qildi. Aytish joizki, bugungi kunda bu borada qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Amalga oshirilgan tadbirlarning tub negizini esa qo'yidagilar tashkil etdi:

- soliqqa tortish bazasini to'g'ri aniqlash va fiskallik vazifasiga asosiy e'tibor qaratish;
- soliqqa tortish tizimini soddalashtirish;
- mol-mulk va resurs solig'ini mahalliy budjetga tushishini nazorat qilish;
- ishlab chiqarishni soliq yordamida rag'batlantirish.

Soliq va yig'implardan tashqari har yili mahalliy budjetga bir necha turdagi soliq va yig'implar maqsadli tarzda me'yoriy hujjatlarga muvofiq birlashtirib beriladi. Misol uchun 2023-yildan boshlab jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining 20 foizi belgilangan me'yorlar darajasida mahalliy budjetga yo'naltirildi.

Mahalliy soliq va yig'implar soliq to'lovchilarning moliyaviy holatiga katta ta'sir o'tkazadi shuning uchun ham mamlakatimizda hozirgi iqtisodiy islohotlar negizida ularni optimallashtirish masalalari eng dolzarb bo'lib qoladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-dekabrda "Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy budjetga tushumlarning to'liqligini ta'minlash bo'yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5283-sonli farmoni bilan mahalliy budjetning daromad bazasini tubdan mustahkamlash va nomarkazlashtirish asosida hududlarni kompleks rivojlantirishni barqaror moliyalashtirish, budjetlararo munosabatlarni yanada takomillashtirish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish, yangi ish joylari yaratish hamda aholi bandligini ta'minlash, bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlari belgilandi. Jumladan:

birinchidan soliq va boshqa majburiy to'lovlarning aniq turlarini ularga birlashtirib qo'yish orqali mahalliy budjetning daromad bazasini tubdan mustahkamlash;

ikkinchidan, viloyatlar, shahar va tuman budjetini subvensiyadan chiqarish, ularning yuqori turuvchi budjet ajratmalariga bo'lgan qaramligini bosqichma-bosqich qisqartirish, buning asosida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalarini hal etishda mahalliy davlat hokimiyati organlari erkinligi va mas'uliyatini oshirish;

uchinchidan, mahalliy budjetning daromadlarini oshirish uchun tizimli asosda qo'shimcha rezervlarni aniqlab borish;

to'rtinchidan, deputatlik va jamoat nazoratini keng jalb qilgan holda, mahalliy budjetni shakllantirishning shaffofligini va uning bajarilishi ustidan nazoratni ta'minlash;

beshinchidan, mahalliy budjet daromadlar bazasini mustahkamlash hamda xarajatlarining tasdiqlangan parametrlarini o'z vaqtida, maqsadli moliyalashtirish, ijtimoiy soha obyektlari va infratuzilmani yanada rivojlantirish va tegishli darajada saqlab turishni ta'minlash ustidan mahalliy davlat hokimiyati organlari, moliya va soliq organlarining javobgarligini kuchaytirish.

Mahalliy soliq va yig'implardan yer solig'i mahalliy budjetning daromadlari tarkibida muhim ahamiyat kasb etadi. Yer solig'i tuproq unumdorligini oshirish, yerdan samarali foydalanishga erishish, uni jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan o'zlashtirishini rag'batlantirish hamda undan foydalanuvchilarning iqtisodiy ahvolini tenglashtirishni nazarda tutib, ular tomonidan budjetga to'lanadigan majburiy demokratik to'lov turidir. O'zbekistonda yer solig'ining iqtisodiy chegarasi bu soliq uchun har bir zona bo'yicha stavkalarni belgilanishi hisoblanib, soliqning belgilangan stavkalardan ortiq yoki kam hisoblanishi va ularni undirilishi noqonuniy hisoblanadi. Yer solig'ini hisoblash va undirishning huquqiy asosi bo'lib O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi hisoblanadi. Yer uchastkalaridan foydalanganlik uchun budjetga to'lovlar yer solig'i yoki yer uchun ijara haqi tariqasida amalga oshiriladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Miramanovich Mirziyoyev 2023-yil 27-oktabr kuni yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer hisobini yuritish hamda kadastr xizmatlarini yaxshilash masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda, topografik o'lchovlar uchun Kadastr agentligi maxsus samolyot va aerofotokamera, 112 ta dron bilan ta'minlangani, kadastr va yer resurslari sohasi raqamlashtirilganligi va o'tgan uch yilda 96 foiz yerlarning elektron xaritasi yaratilganligi, shuningdek, 40 million gektar yer ro'yxatga olinib, soliq bilan bog'langanligi va avval hisoblanmagan 790 mingta yangi va 520 mingta qo'shimcha qurilma tizimga kiritilgan holda, bular orqali budjetga 1,1 trillion so'mlik qo'shimcha manba yaratilganligi ta'kidlab o'tildi[7].

Bu bilan mahalliy budjet daromadlarini soliq solish bazasi oshgan holda, yer va mol-mulk

solig‘i uchun qo‘shimcha manbalar aniqlanishiga olib keladi. Bu bilan mahalliy budjet daromadlari salmog‘i Davlat budjetiga nisbatan ulushi oshishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, mahalliy davlat xokimiyati organlari tomonidan ijaraga berilgan yer uchastkalari uchun to‘lanadigan ijara xaqi yer solig‘iga tenglashtiriladi. Yer uchastkalarini ijaraga olgan yuridik shaxslarga yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i stavkalari, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘ini to‘lovchilar uchun belgilangan imtiyozlar, soliqni xisoblab chiqarish, soliq xisob-kitoblarini taqdim etish va soliqni to‘lash tartibi tatbiq etiladi.

Yuridik shaxslar mulk huquqi, egalik qilish huquqi, foydalanish huquqi yoki ijara huquqi asosida foydalaniladigan yer uchastkalari uchun yer solig‘i to‘laydilar.

Mulk huquqi, egalik qilish huquqi, foydalanish huquqi yoki ijara huquqi asosida yer uchastkalariga ega bo‘lgan yuridik shaxslar, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasining norezidentlari yer solig‘ini to‘lovchilaridir.

Yer uchastkasidan bir nechta yuridik shaxs birgalikda foydalangan taqdirda, har bir yuridik shaxs yer uchastkasining foydalanilayotgan maydonidagi o‘z ulushi uchun yer solig‘ini to‘lovchidir. Mulk huquqi, egalik qilish huquqi, foydalanish huquqi yoki ijara huquqi asosida yuridik shaxslarda bo‘lgan yer uchastkalari soliq solish obyektidir.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar to‘lovchilar uchun yer solig‘i obyektlari ularga egalik qilish va foydalanish uchun berilgan yerlarning normativ qiymatidan kelib chiqib hisoblanadi. Yerning normativ qiymati Davlat yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr qo‘mitasi tomonidan aniqlanib, har bir soliq to‘lovchiga moliya yilining 1-mayga qadar yetkaziladi. Amaldagi soliq kodeksida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar uchun soliqni to‘lash hisobot yilining 1-sentabriga qadar — yillik soliq summasining 30 foizi xamda hisobot yilining 1-dekabriga qadar — soliqning qolgan summasi to‘lashi belgilangan.

Bizningcha yer solig‘ini normativ va haqiqiy qiymat asosida soliqqa tortilishi adolatli hisoblanadi. Bunda esa yerning normativ qiymatini vakolatli organ tomonidan hududlar bo‘yicha belgilab berilishi lozim. Yerning haqiqiy qiymati sifatida esa ko‘chmas mulk birjalari orqali yerni sotib olingan qiymati olinib, bu qiymatlar jismoniy shaxslar uchun ham, yuridik shaxslar uchun ham yer solig‘i obyekti hisoblanishi hamda qonunchilik bilan belgilangan stavkalar bo‘yicha undirilishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa bizning nazarimizda yerdan soliq undirishni dunyo amaliyotiga o‘tishini ta‘minlab, soliq bo‘yicha hisob-kitoblarni ancha soddalashtiradi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun yerning belgilangan normativ qiymatiga nisbatan yer solig‘i hisoblab chiqiladi. Bu tartibda soliqqa tortishning amal qilishi soliq to‘lovchilar uchun ham, davlat soliq xizmati organlari uchun ham soliq obyekti va miqdorini hisoblashda birmuncha noqulaylik vaziyatlarini keltirib chiqarmoqda. Yer solig‘i bo‘yicha hisob-kitoblar uchun axborot manbai bu soliq hisobi ma‘lumotlari hisoblansada, bugungi kunda yer solig‘ini hisoblash va undirish amaliyotida yer solig‘i hisobi bo‘yicha bozor bahosi bo‘yicha soliqqa tortishni bosqichma-bosqich o‘tishni talab etadi. Buning natijasida mahalliy budjetga yer solig‘i tushumi salmog‘i sezilarli darajada ortishiga olib keladi.

Mamlakatimizda yuridik va jismoniy shaxslardan undiriladigan mahalliy soliq orasida mol-mulk solig‘i ham o‘ziga xos o‘ringa egadir. Bu soliq xususiyatlari haqida gap ketganda avvalo mol-mulk tushunchasi, uning turlari, obyekti va subyektlari tarkibini tadqiq etish lozimdir. O‘zbekiston Respublikasi soliq kodeksining 410 va 418-moddalariga asosan mol-mulk ko‘chmas va ko‘char mulklarga bo‘lingan holda, yuridik va jismoniy shaxslar soliq to‘lovchilar hisoblandi. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksiga muvofiq qonun bilan man etilgan ayrim ashyolardan tashqari har qanday mol-mulk xususiy mulk bo‘lishi mumkin. Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish xususiy mulk huquqining vujudga kelishi uchun zamin bo‘ladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yilda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig‘ilishida soliq tizimi va soliqchilar faoliyati qayta ko‘rib chiqish vazifasi qo‘yildi. Mamlakatimizda soliq

tizimi tashkiliy tuzilmasi isloh qilinadigan bo‘ldi[4].

Bunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 40 mingta budjet tashkiloti bilan ishlash vazifasi tumanlardan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat Soliq Qo‘mitasida yangi tashkil qilinadigan budjet tashkilotlari inspeksiyasiga o‘tkaziladi va inspeksiya to‘liq raqamlashtirilgan holda G‘aznachilik elektron tizimiga integratsiya qilinadi.

Soliq qarzdorligi bilan ishlash bo‘yicha ham O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat Soliq Qo‘mitasi qoshida soliq qarzini undirish inspeksiyasi tashkil etiladi va unga Majburiy ijro byurosida mavjud vakolatlar beriladi.

Bu bilan hududlarda qo‘shimcha 200 nafar soliq hodimlarini “Mahallabay” ishlash tizimiga o‘tkazish imkoni bo‘ladi.

Mamlakatimizda soliq tushumining 50 foizini beradigan 80 ta eng yirik korxonalar va 35 ta tijorat banki bilan ishlaydigan alohida tizim tashkil etiladi va bu bilan yirik soliq to‘lovchilar inspeksiya tarkibida yangi tuzilma tashkil etiladi. Ushbu tuzilma O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan bevosita ishlashi belgilandi.

Iqtisodchi olim A.Xayriddinovning fikricha, “Har bir mahalliy ma‘muriy hududdagi soliq tizimi tomonidan undirilishi lozim bo‘lgan umumdavlat solig‘i bo‘yicha soliq summalarining ma‘lum bir qismini bevosita mahalliy budjetning ixtiyorlariga birlashtirilgan daromadlar ko‘rinishida qat‘iy hissada va doimiy asosda qoldirilishi oldindan belgilanib qo‘yilishi kerakligini, bunda, asosiy e‘tibor daromadlarni budjet tizimi bo‘g‘inlari o‘rtasida qayta taqsimlashning asosiy kombinatsion variantlaridan biri bo‘lgan me‘yoriy ajratmalar tizimini takomillashtirishga qaratilishi, shuningdek, bozor iqtisodiyotining talablaridan kelib chiqqan holda, mahalliy budjet daromad bazalari barqarorligini ta‘minlashda ularning birlashtirilgan daromadlariga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqligini” ta‘kidlaydi[5].

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi 2025-yil uchun mahalliy budjetlar ma‘lumotlari[9]

№	Hududlar	Daromadlar (mlrd so‘m)	Xarajatlar (mlrd so‘m)	Budjetlarga tartibga soluvchi transferlar (mlrd so‘m)
1.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	3 346,2	5 558,2	2 212,0
2.	Andijon viloyati	4 512,9	6 688,7	2 175,8
3.	Buxoro viloyati	4 573,2	5 263,7	690,5
4.	Jizzax viloyati	2 523,4	3 623,5	1 100,1
5.	Qashqadaryo viloyati	5 264,1	6 232,7	968,6
6.	Navoiy viloyati	3 384,4	3 476,9	92,5
7.	Namangan viloyati	3 942,8	6 166,3	2 223,5
8.	Samarqand viloyati	5 915,2	8 012,3	2 097,1
9.	Surxondaryo viloyati	3 464,6	5 520,6	2 056,0
10.	Sirdaryo viloyati	1 739,4	2 552,3	812,9
11.	Toshkent viloyati	6 819,4	7 082,0	262,6
12.	Farg‘ona viloyati	6 027,4	8 170,3	2 142,9
13.	Xorazm viloyati	3 166,4	4 497,5	1 331,1
14.	Toshkent shahri	11 156,9	11 419,1	262,2
	Jami:	65 836,3	84 264,1	18 427,8

Yuqoridagi jadval ma‘lumotlaridan ko‘rishimiz mumkinki, O‘zbekiston Respublikasining 2025-yil uchun mahalliy budjetlari daromadlari 65,8 trln so‘mni, xarajatlari esa 84,2 trln so‘mni tashkil etmoqda. Bu esa umumiy balansda 18,4 trln so‘m miqdorida transfer mablag‘lariga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi. Hududlar kesimida eng katta budjet daromadlari Toshkent shahri, Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida qayd etilgan bo‘lsa, eng kam daromad Sirdaryo va Xorazm viloyatlarida ko‘zga tashlanadi. Shu bilan birga, barcha hududlar bo‘yicha xarajatlar hajmi

daromadlardan yuqori bo‘lib, transferlarga ehtiyoj yuqoriligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, mazkur ko‘rsatkichlar hududlar iqtisodiy salohiyatidagi nomutanosiblikni yaqqol aks ettirmoqda. Ya‘ni, Toshkent shahri va ba‘zi yirik viloyatlar budjetni qisman muvozanatlash imkoniyatiga ega bo‘lsa-da, ko‘pchilik hududlarda xarajatlar daromadlarni sezilarli darajada ortda qoldirmoqda. Bu esa kelgusida mahalliy budjetlarni barqarorlashtirish, investitsiya salohiyatini oshirish va daromad bazasini kengaytirishga qaratilgan kompleks choralarni talab qiladi. Shu yo‘sinda budjetlararo transferlarning samaradorligini oshirish hamda hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblikni yumshatish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, mahalliy boshqaruv organlarining vakolatlarini kengaytirilishi natijasida ularga ma‘muriy hududning ijtimoiy - iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash vazifasi yuklatildi. Amaldagi qonunchilikka asosan hududlar reja ko‘rsatkichlarini belgilangan muddatlarda bajarishlari uchun ma‘lum moliyaviy baza talab qilinadi. Ushbu bazaning asosi mahalliy budjet hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasida “Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakldagi mulk tashkil etadi. Davlat iste‘molchilarning huquqiy ustunligini hisobga olib, iqtisodiy faoliyat tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligi, barcha mulk shakllarining teng huquqiylikini va huquqiy jihatdan barobar muhofaza etilishi kafolatlaydi” deb belgilab qo‘yilgan.

Davlat xususiy mulkni soliqqa tortish orqali jismoniy va yuridik shaxslarga qarashli bo‘lgan mulkning qonuniyligini hamda ularning harakatini nazorat qiladi. Bu esa jamiyatdagi barcha mol-mulkning hisob-kitobini to‘g‘ri yuritish va ulardan belgilangan miqdorlarda soliq undirib borish mexanizmini takomillashtirishni taqozo etadi.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida raqobat bozorining jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borishi hamda narxlarning keskin o‘zgarishi bevosita mol-mulklarning tarkibiy qismi bo‘lgan asosiy vositalar qiymatiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qo‘ymaydi. Bu holatni esa davlat faqat korxonalar miqyosida emas, balki jamiyat miqyosida ham to‘g‘ri va aniq hisobi yuritilishini talab etadi. Mol-mulk qiymatini qayta baholash natijalarini esa ularni soliqqa tortishda ham inobatga olish zaruriyatini belgilaydi. Mol-mulk solig‘ining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati davlat budjetining shakllanishi va uning daromadlarini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat fuqarolar mol-mulking ko‘payishidan bevosita manfaatdor bo‘lganligi sababli, ularga tegishli bo‘lgan mulklar daxlsizligini ta‘minlashni o‘z zimmasiga olib, qonuniyligini kafolatlaydi. yuridik va jismoniy shaxslar esa o‘z mol-mulklarining daxlsizligi ta‘minlanganligi evaziga o‘zlariga tegishli bo‘lgan mol-mulklaridan davlatga belgilangan tartib va miqdorlarda soliq to‘laydilar. To‘langan soliq mahalliy hokimiyatlar tomonidan aholini ijtimoiy himoyalash, ularning turmush darajasini yaxshilash kabi tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltiriladi.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, mahalliy soliq va yig‘imlar samaradorligini oshirish mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirish yo‘llaridan biridir.

Xulosa va takliflar

Hududlarning mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishdagi tashkiliy-huquqiy asoslar davlat moliya tizimining barqarorligi va samaradorligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Amaldagi qonunchilik mahalliy hokimiyat organlariga soliq va yig‘imlarni undirish, ularning maqsadli ishlatilishini nazorat qilish hamda daromad bazasini kengaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, budjetlararo munosabatlarning huquqiy jihatdan tartibga solinishi hududlar moliyaviy mustaqilligini ta‘minlash bilan bir qatorda, iqtisodiy rivojlanishda tenglik va barqarorlikni qo‘llab-quvvatlaydi. Biroq, ayrim hududlarda daromadlar bazasining yetarli darajada shakllanmagani, transferlarga yuqori darajadagi qaramlik mahalliy moliya siyosatini kuchaytirish zaruratini ko‘rsatmoqda.

Hududlarda mavjud iqtisodiy resurslardan kelib chiqib, yangi soliqlar va yig‘imlarni joriy

etish hamda ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.

Hududlar moliyaviy mustaqilligini oshirish uchun transferlar mexanizmini qayta ko‘rib chiqib, ko‘proq rag‘batlantiruvchi yondashuvlarni joriy etish maqsadga muvofiq.

Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni ta‘minlash, shaffoflikni oshirish hamda noqonuniy iqtisodiy faoliyatni qisqartirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish zarur.

Mahalliy daromadlar bazasini kengaytirishning muhim manbai sifatida xususiy investitsiyalarni jalb qilish va investitsion muhitni yaxshilash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqish kerak.

Moliyaviy rejalashtirish, budjetni shakllantirish va nazorat qilishda mutaxassislarining malakasini oshirish orqali daromadlar bazasini yanada mustahkamlash mumkin.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan soliqqa tortish islohotlari iqtisodiy yangilanishlarning tarkibiy qismi sifatida o‘tish davrining umumiqtisodiy va maxsus vazifalarini hal etishga yordam berishi lozim. Bunda mahalliy soliq va yig‘imlar tizimini davr talabidan kelib chiqib takomillashtirish, undan aholining turmush darajasini tartibga solish, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish va budjetga muntazam ravishda daromadlar kelib tushishini ta‘minlash uchun foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” Farmoni. – Toshkent, 2022.

2. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. “O‘zbekiston Respublikasining budjet ma‘lumotnomasi – 2025”. – Toshkent, 2024.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-oktabrdagi yig‘ilishida yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer hisobini yuritish va kadastr xizmatlarini yaxshilash masalalari yuzasidan bildirgan nutqi. – Prezident.uz rasmiy sayti.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yilda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘ruzasi. – Prezident.uz rasmiy sayti.

5. Xayriddinov, A. (2022). Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda me‘yoriy ajratmalar tizimini takomillashtirish masalalari. Iqtisodiyot va moliya, №4, 56–63.

6. Morss, E. R. (1984). Fiscal Federalism and Economic Development in Less Developed Countries. Public Finance Quarterly, 12(2), 137–156.

7. Ollokulova, F. M. (2021). Mahalliy budjet daromatlari bazasini kengaytirishning investitsion omillari. Iqtisodiyot va ta‘lim jurnali, №6, 45–51.

8. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (2023). Hududiy budjetlar barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha tahliliy hisobot. – Toshkent.

9. Iqtisodiyot va moliya vazirligining malumotlari.